

"ПРЕОБРАЗОВАНИЕ HR-МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ"

Ибрагимова Мадина Исмоиловна – PhD, и.о. доцент Самаркандского института экономики и сервиса
Сулейманова Асель Армановна – Студентка Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация: В современном мире сфера услуг претерпевает стремительные изменения, обуславливая глубокую трансформацию функций HR-менеджмента. В статье анализируются ключевые вызовы и возможности, с которыми сталкиваются HR-специалисты в этой области. В целом, статья представляет собой актуальный обзор трансформации HR-менеджмента в сфере услуг, описывая ключевые аспекты и цифровые технологии HR-процессов.

Ключевые слова: HR-менеджмент, сфера услуг, HR-процессы, цифровые технологии, стратегическое развитие, цифровизация HR-услуг.

Abstract: In the modern world, the service sector is undergoing rapid changes, causing a profound transformation of HR-management functions. The article analyzes the key challenges and opportunities faced by HR-specialists in this field. Overall, the article provides an up-to-date overview of the transformation of HR management in the service industry, describing the key aspects and digital technologies of HR processes.

Keywords: HR-management, service sector, HR-processes, digital technologies, strategic development, digitalization of HR-services.

В современном мире сфера услуг является одной из наиболее динамично развивающихся и перспективных отраслей. Более 60% трудовых ресурсов в экономически развитых странах заняты в сфере услуг, что делает её основной составляющей экономики. Поэтому можно утверждать, что сервисный сектор

значительно способствует экономическому развитию. В секторе услуг качество обслуживания напрямую зависит от человеческого фактора, представленного персоналом организации. Для обеспечения высокого качества услуг сотрудники должны обладать необходимыми знаниями и навыками, проходить постоянное обучение и повышение квалификации, демонстрировать инициативность и умение использовать современные технологии.

В сфере услуг наблюдается рост инноваций, обусловленный техническими, технологическими и сервисными улучшениями. В целях увеличения доли сферы услуг в экономике страны, полноценное использование имеющихся возможностей в сфере услуг, расширения и повышения качества, дальнейшей поддержки субъектов предпринимательства, принято Постановление Президента Республики Узбекистан 2021 года 11мая УП-5113 «Целевые параметры развития сферы услуг Республики Узбекистан». Согласно Агентству статистики при Президенте Республики Узбекистан объем услуг в Узбекистане составляет 39 098,8 млрд. сум, из которых доле предприятий и организаций приходится 70,9%.

Как и в других отраслях экономики, инновационный характер изменений в сфере услуг должен распространяться не только на факторы производства или продукцию (товары, услуги), но и на организацию деятельности людей, участвующих в производственном процессе. Это имеет решающее значение для успешного инновационного развития. Необходимо подчеркнуть, что достижение инновационного прорыва в сфере услуг возможно при комбинации творческой деятельности, креативного мышления и системной креативной деятельности, посредством квалифицированного управления стратегическим развитием человеческих ресурсов. Такой подход включает в себя следующие ключевые аспекты:

- эффективное управление знаниями, систематическое обучение всех сотрудников на всех уровнях и во всех подразделениях,
- создание инновационной корпоративной культуры,
- построение партнерских отношений между руководством и персоналом,
- систематическое и обоснованное продвижение сотрудников по карьерной лестнице,
- применение эффективных методов мотивации сотрудников как материальными, так и нематериальными стимулами.

Все эти элементы в совокупности составляют целостную систему, способствующую содержательному инновационному развитию в сфере услуг.

Под влиянием технологического прогресса, меняющихся ожиданий клиентов и растущей конкуренции и рядом других причин, связанных всецело современной экономикой, сфера услуг претерпевает значительные изменения, что обуславливают трансформацию функций и роли HR-менеджмента в этой области. Ключевым изменением данной трансформации выступает переход от административных задач к стратегическому партнерству. HR-специалисты переходят от выполнения рутинных административных задач, таких как ведение кадрового учета и оформление документов, к более стратегической роли, при этом становясь партнерами бизнес-руководителей, помогая им разрабатывать и реализовывать HR-стратегии, направленные на достижение целей компании. В приоритете неизменной остается задача привлечения, развития и удержания талантливых сотрудников, а также создание вовлеченной и высокопроизводительной рабочей среды.

Следующим ведущим изменением в преобразовании HR-менеджмента в сфере услуг является использование данных и аналитики для принятия решений. Если десяток лет назад руководители были склонны действовать на интуитивном уровне или опираясь на поверхностные качественные

показатели, то в настоящее время HR-менеджмент все больше полагается на данные и аналитику для принятия обоснованных решений. Используются системы управления человеческими ресурсами, как People-Trak HRIS, ФАКТ | Битрикс24 HRM, HURMA, Saby КЭДО, позволяющие автоматизировать HR-процессы и закрывать вопросы кадрового и внутреннего документооборота. Эти данные используются для оценки эффективности HR-программ, выявления проблем и разработки более эффективных стратегий управления персоналом.

Содействуя трансформации и цифровизации HR-услуг, очевидно, как технологии способствуют усовершенствованию рабочей системы, управляемой менеджерами, а также к освобождению времени и уменьшению расходов, чтобы направить эти инструменты на приоритетные тенденции функционирования организации. Цифровые технологии внедряются во все HR-процессы организаций, начиная с рекрутинга и заканчивая разработкой кадровых решений. Ключевые аспекты цифровой трансформации HR-процессов изложены в ниже представленной таблице.

Аспекты цифровой трансформации HR-процессов	Автоматизация HR-процессов и функций	Примеры цифровых технологий в HR-менеджменте
Искусственный интеллект (AI) и аналитика	- автоматизация первичного отбора резюме; анализ тысяч резюме и отбор наиболее подходящих кандидатов	система “HireVue” <ul style="list-style-type: none"> • анализ видеоинтервью кандидатов, оценивая речь, лицевую экспрессию и ключевые компетенции
	- чат боты на базе ИИ; обрабатывают начальные этапы собеседования, снижая нагрузку на	чат-бот Tengai <ul style="list-style-type: none"> • использует алгоритмы машинного обучения для

	HR-специалистов и улучшая взаимодействие с кандидатами	общения с кандидатами
	- анализ данных для оценки и развития талантов; использование ИИ для прогнозирования рыночных тенденций и оптимизация стратегий ценообразования	IBM Watson Talent <ul style="list-style-type: none"> • анализирует ключевые навыки и личностные качества кандидатов
Облачные решения для управления персоналом	- внедрение облачных систем для хранения данных о сотрудниках, учета рабочего времени, обучения и развития; - доступность данных из любой точки; - повышение эффективности работы.	1С-Битрикс <ul style="list-style-type: none"> • коллективная работа над проектами из любой точки мира; •
		HeadHunter <ul style="list-style-type: none"> • интернет-ресурс для поиска и подбора персонала, используемый облачные технологии;
		SAP SuccessFactors <ul style="list-style-type: none"> • облачная платформа, предоставляемая решения для управления персоналом: рекрутинг, обучение, оценка, производительность, аналитика.
Кадровое самообслуживание		Hurma <ul style="list-style-type: none"> • обновление своих данных в режиме реального времени;

		запрос и утверждение больничных и отпусков; дистанционное подписание документов; перенос рабочего времени; ТопФактор <ul style="list-style-type: none">электронный документооборот сотрудников с компанией; трудоустройство онлайн: график отпусков; рабочее время.
--	--	--

Внедрение в практическую деятельность вышеуказанных цифровых технологий, понимание основных аспектов преобразования HR-менеджмента позволит создать эффективную рабочую систему и обеспечить стратегическое развитие человеческих ресурсов в организациях сферы услуг. При этом важно учесть, что степень достижения эффективности с использованием современных подходов напрямую зависит от умения адаптироваться к ним, что в первую очередь связано с профессиональным уровнем высшего руководства и далее распространению последующим уровням иерархии.

Список использованных литератур:

1. Теория менеджмента: учебник для бакалавров/ отв. ред Л.С.Леонтьева. М., 2014. 287с.
2. Зарейкий А.Д., Иванов Т.Е. Менеджмент: учебник. М.: КНОРУС, 2016. 268с
3. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: Учебник. М.: Проспект, 2017. 320 с.

4. Ибрагимова, М. И. (2024). 5.18 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. Innovative technologies in construction Scientific Journal, 5(1), 72-75.
5. Ибрагимова, М. И. (2023). Инсон капитали инновацион иқтисодиётни
6. шакллантиришинг муҳим омили сифатида. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 3(4), 437-442.
7. Madina, I. (2019). Opportunities and prospects of international experience in the organization of educational tourism. American journal of economics and business management, 2(2), 15-26.
8. Shavkatovich, R. S., & Ismailovna, I. M. (2018). Educational tourism-the best way to expand youth horizon. Вестник науки и образования, 2(8 (44)), 23-26.
9. Ибрагимова, М. И. (2019). Таълим туризмини инновацион иқтисодиёт шароитида жадал ривожлантириш зарурати. Интернаука, (20-3), 81-83.
10. Ибрагимова, М. И., & Рустамова, Д. З. (2024). Цифровая экономика. Miasto Przyszłości, 44, 98-103.
11. Зиёдиллоева, Ф., & Ибрагимова, М. И. (2024). Роль кадров в развитии цифровой экономики в Узбекистане. Journal of new century innovations, 44(1), 163-165.
12. Ismoilovna, I. M., & Ibadullayevna, K. S. (2022). Educational tourism as an important factor in improving the effectiveness of education. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 644-647.
13. Ибрагимова, М. И. (2023). Swot-таҳлили асосида таълим туризми хизматлари рақобатбардошлигини ошириш йўллари. Results of National Scientific Research International Journal, 2(10), 278-288.
14. Ibragimova, M. I. (2023). Entrepreneurship development as a promising field of educational tourism. Journal of education, ethics and value, 2(4), 22-26.